

**“МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА” ДАСТУРИДАН ФОЙДАЛАНИШ АСОСИДА
БОЛАЛАРНИНГ МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ**

Каримова Мохигул Абдухоликовна

Мактабгача таълим ташкилотлари директор ва мутахассисларини қайта тайёрлаш ва
уларнинг малакасини ошириш институти мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993396>

Аннотация. Жаҳон миқёсида мактабгача таълим ёшидаги болаларнинг мантиқий фикрлашини ривожлантиришининг асосий омили шахс камолотини таъминловчи, дидактик интеллектуал ўйинлар воситасида болаларга таълим-тарбия беришни тақозо этмоқда. Халқаро ЮНЕСКО ташкилоти томонидан қабул қилинган 2030 йилгача халқаро таълим концепциясида “билимнинг мустаҳкам пойдевориغا эга бўлиш, ижодий ва танқидий фикрлашни ривожлантириш, ҳамкорлик қобилиятлари ва қизиқишларини кучайтириш” долзарб вазифа сифатида белгиланган [1].

Калим сўзлар: Ментал арифметика, болалар, мантиқ, ривожлантириш.

Халқаро педагогик тажрибаларга кўра, мактабгача таълим тизимида болаларнинг дидактик интеллектуал ўйинлар воситасида мантиқий фикрлашни ривожлантириш методикасини такомиллаштириш, болаларнинг иқтидори, объектив борлиқ ҳақидаги тасаввури, дунёқарашини янада ривожлантириш учун қулай шарт-шароитни яратиш муҳим аҳамиятга эга. Бунда болаларнинг дидактик интеллектуал ўйинлар воситасида мантиқий фикрлашни ривожлантиришга йўналтирилган педагогик жараёнларни ташкил этишга алоҳида эътибор берилиб, мактабгача таълим ташкилоти тарбияланувчиларининг ёш ва психофизиологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда мақсадга йўналтирилган илмий тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

В.В.Давидов [2] ва бошқалар таълимнинг биринчи вазифаси ўқувчиларда янги илмий тушунчаларни ижодий ва мустақил ўзлаштириш қобилиятини тарбиялашдан иборат, деб таъкидлайди. Замонавий фан ва техника тараққиётининг тез суръатларда ўсиб бориши, ишлаб чиқариш жараёнларига янги технологияларнинг жорий этилиши, ахборот ҳажмининг кўпайиши, билимлар заҳирасининг доимий янгиланиб бориши илмий тафаккурга эга, юксак интеллектга эга, янги билимларни қабул қилувчи, тизимли равишда ўз-ўзини тарбиялаш ва ўз-ўзини ривожлантиришга қодир ходимга кескин талабларни кўяди. Бу қобилият ҳозирги замонда диалектик бўлган юқори илмий-техник тафаккурнинг ривожланишини назарда тутди.

Умумий фалсафий нуқтаи назардан, мантиқий фикрлашни ривожлантириш ғояси, Н.В.Григоряннинг фикрига [3] кўра, қуйидаги фалсафий қонунларга асосланган маълумотларни тақдим этишга қисқартирилади:

1. Бутун ва унинг қисмлари нисбати: умумий моҳиятнинг тақсимланиши - бутун дунё тузилиши қонунидир.

2. Қарама-қаршилиқларнинг бирлиги: ҳар қандай ҳодисанинг тескари томони бор.

3. Ўзгартириш ғояси: ҳар қандай ҳодисанинг ҳар қандай ўзгариши доимо оқибатларга олиб келади.

Ушбу ёндашув болага ягона асосий мазмунни билишида ёрдам беради. Муаллиф математикага мантиқий фикрлашни ривожлантириш жараёнида имтиёзли мавқени беради, шунинг учун математик билимларга нисбатан қуйидаги уч ҳолат кўрсатилади:

1. Бутун ва қисмлар. Деярли барча математик амал ва ҳолатларнинг маъноси таърифларсиз, лекин мустақил изланиш жараёнида берилиши мумкин (масалан, интуитив равишда: қўшиш - бир бутунга бирлаштириш, воситаларини қўшиш). Ушбу ёндашувнинг натижаси мантикий - самарали схема бўлиб, бир қатор математик қоидаларни (қўшиш, кўпайтириш, бўлиш, айириш тамойилини ўзлаштириш; тенгламаларни ечиш; шаклларни қисмларга бўлиш; маълум турдаги масалани ечиш; “қаср” тушунчасини ўзлаштириш; проекцияларни топиш ва бошқалар) маълум ҳаракатларнинг маълум бир мантикий блокига.

2. Қарама-қаршиликларнинг бирлиги. Математик билимларни қуриш тамойили, бошқа ҳеч қандай фан каби, тақдим этилган қонуниятга (қўшиш-айириш, тўғридан-тўғри ва тескари масалалар, катта ва кичик белгилари, мусбат ва манфий сонлар, оддий ва ўнли қасрлар, даражалар - илдизлар ва бошқалар) асосланади. Ҳар қандай ҳаракат ва ходисаларни ўрганиш, болага бунинг аксини топишни таклиф қилиш, излаш жараёнига мантикий компонентни киритиш зарур, чунки у маълум бир материалга асосланган мавҳумлик билан ҳаракат қилиш керак.

3. Математик нуқтаи назардан ўзгартириш ғояси компонентларнинг ўзгаришига қараб натижанинг ўзгаришини кузатишда энг аниқ кўринади (“...топириқда унинг ўрнига .. бўлса, ечим ва жавоб қандай ўзгаради?”). Ўзгартириш ғояси ҳар доим болаларга маълум билимлардан бошлаб, улар учун янги муаммони ҳал қилишга ҳаракат қилиш имкониятини беради. Бундай вазиятда қидирув жараёнида мантикий фикрлашдан мажбурий фойдаланиш аниқ ва уни такомиллаштириш механизмини таклиф қилади.

Қадим замонлардан бери фалсафа тарихида тафаккур икки даражага ажратилган. Бир томондан, фақат “сезги тажрибасининг натижаларини қисмларга ажратиш, қайд этиш ва тавсифлашга қаратилган ақлий фаолият, иккинчи томондан, объектларнинг моҳиятини, улар ривожланишининг ички қонуниятларини ёритиб берадиган тафаккур” алоҳида ажратилган. Бу фарқлаш Гегел томонидан амалга оширилган бўлиб, у тафаккурнинг бу турларини “ақл” ва “фикр” деб атаган. У кишининг мантикий фикрлашини фақат фикрлаш фаолияти билан боғлаган ва фикр инсонга билимда қатъийлик ва аниқликка эришиш имконини беради, деб таъкидлаган. Бироқ, шуни таъкидлаш керакки, Гегелнинг тафаккур назариясига асосланган формал мантик тафаккур механизмларини фикрлаш фаолияти даражасида кўриб чиқишга имкон беради, бу эса моҳиятига кўра билишнинг фақат эмпирик даражада ишлашини ўз ичига олади. В.В.Давыдовнинг таъкидлашича: “Фикрлаш фаолияти - билишнинг бошланғич босқичи бўлиб, бунда идрок этилаётган объектлар мавҳум расмий умумийликка эга бўлади. Фикрлаш - фақат умумий тушуниш қобилиятидир” [4]. Аммо, шу билан бирга, “тафаккур ақлий фаолияти каби, аниқликка эга ва иккинчиси бошқа таърифлардан фарқланади. Тафаккур, биринчи навбатда, ақлий фикрлаш бўлиб, у фақат фикрлашнинг таърифи бўлиб қолмайди”. Тафаккурнинг фикрлаш-эмпирик назариясини танқид қилиш В.В.Давыдов [5], К.Джедд [87] ва бошқаларнинг ишларида кўриб чиқилган. Уларнинг фикрига кўра, агар фикрлаш механизмлари мавҳум расмий таърифлар асосида ишласа, оқилона тафаккур аниқ таърифларни кўриб чиқади.

Мантикий фикрлаш бир қатор компонентларни ўз ичига олади:

- бутуннинг элементлари ва қисмларининг таркиби, тузилиши ва ташкил этилишини аниқлаш ҳамда объектлар ва ҳодисаларнинг муҳим белгиларига эътибор бериш кўникмаси;

- объект ва предметларнинг муносабатларини аниқлаш, уларнинг вақт ўзгаришини кўриш кўникмаси;

- мантиқ қонунларига бўйсуниб, шу асосда қонуниятлар ва ривожланиш тенденцияларини аниқлаш, фаразлар қуриш ва улардан хулосалар чиқариш кўникмаси;

- мантиқий операцияларни бажариш, уларни онгли равишда аргументлаш кўникмаси.

Боланинг мантиқий фикрлашини ривожлантириш бу фаолиятда содир бўладиган билишнинг эмпирик даражасида (кўргазмали-самарали тафаккур) мантиқий фикрлаш усулларини шакллантириш ва билишнинг илмий-назарий даражасига (мантиқий фикрлаш) такомиллаштириш жараёнидир.

Аммо мантиқий фикрлашни ривожлантириш жараёни нафақат маълум бир қанча тушунчалар доирасини ва уларни қўллашнинг ўзига хос усулларини шакллантиришни, балки билимларни фаол ўзлаштириш учун ўқувчиларнинг билиш фаолиятида мантиқий фикрлаш усулларини ривожлантиришнинг зарур даражасини, уларни воқеликни ижодий ўзгартиришда қўллай олиш қобилиятини ҳам ўз ичига олади.

Психологик-педагогик адабиётларда болаларда мантиқий операцияларни шакллантириш ва ривожлантириш қобилияти қачон пайдо бўлиши ҳақида умумий фикр мавжуд эмас. Замонавий психологияда болаларда тафаккурнинг мантиқий тузилмаларининг пайдо бўлиши ва ривожланишини ўрганишда иккита асосий йўналиш мавжуд. Улардан биринчиси А.Валлон [7] ва бошқаларнинг ишлари билан боғлиқ. Бу ишларда болалар интеллектини ривожлантиришнинг кундалик механизмларига асосланган, ушбу жараёни акс эттирувчи, мантиқий тузилмаларни шакллантиришнинг ёш чегаралари белгилаб берилган. Бу механизмлар мантиқни муваффақиятли ўзлаштиришни белгиловчи асосий омил ҳисобланади. Муваффақиятли бўлиш ва расмий бўлиб қолмаслик учун машғулотлар ҳозирги ривожланиш даражасига мослаштирилиши керак.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, айтиш мумкинки, тегишли мантиқий тузилмаларга тайёр бўлмагунча машғулотларни бошламаслик керак. Биз қуйида мактабгача ёшдаги болаларда мантиқий фикрлашни шакллантирувчи компьютер ўйинларини ишлаб чиқиш ва ундан фойдаланиш методикасини келтириб ўтамыз.

“Ментал арифметика” дастуридан фойдаланиш методикаси

Ментал арифметика дастури мактабгача ёшдаги балаларнинг мантиқий фикрлашини ривожлантиришга мўлжалланган бўлиб, мазкур дастур “Вақт орлиғини белгилаш”, “Сонлар ҳажмини танлаш”, “Чиқиш”, “Старт”, “Охирида жавобни чиқариш, Сонлар тартибини кўрсатиб бориш, Йиғиндини кўратиш” каби бошқарув тугмачаларидан ташкил топган.

Дастурдан фойдаланиш кетма-кетлиги қуйидагича амалга оширилади:

1. Дастурни ишга тушириш;
2. Дастур билан тўлиқ танишиб чиқиш;
3. Дастурни бошқарув тугмачаларини ўзгартирган ҳолда ишлатиб кўриш;
4. Тарбияланувчиларга энг содда мисоллар орқали ишлашни ўргатиш;

5. Яхши ишлаганларни рағбатлантириш;
6. Гуруҳли ва жамоавий ишлашни қўллаб-қуватлаш;
7. Индивидуал ишлашга ўргатиш.

1-расм. Ментал арифметика дастурининг ишчи кўриниши

Кўлланиш соҳаси:

Ушбу компьютер дастурдан мактабгача таълим муассасаларида таълим ва тарбия олаётга тарбияланувчиларнинг мантикий фикрлашини ривожлантиришда фойдаланиш мумкин. Мазкур дастурдан уй шароитида ҳам ота-оналар фарзандларини арифметикадан билимини оширишда фойдаланишлари мумкин. Бундан ташқари техника олий таълим муассасаларида талабаларга педагогик дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқишни ўргатишда ҳам фойдаланиш имконияти мавжуд.

Дастурнинг функционал имкониятлари:

- Мактабгача таълимда таълим ва тарбия фойдаланиш;
- Вақт оралиғини мустақил белгилаш;
- Сонларнинг хона рақамларини мустақил белгилаш;
- Сонлар тўплами миқдирини киритиш;
- Сонларнинг тартибини кўрсатиб бориш;
- Сонлар йиғиндисини кўрсатиб бориш.

Ишлаб чиқилган интеллектуал ўйин дастурларининг афзалликлари куйидагилардан иборат: тезкорлик, мобиллик, мантикий фикрлашнинг шаклланиши, тафаккурни ривожланиши, жамоавий бўлиб ишлашга иштиёқ, индивидуаллик.

Дастурларнинг самарадорлиги куйидагилардан иборат: иқтисодий, экологик, хатоликлар, вақт.

Мактабгача таълим ташкилотидаги педагогик жараёнда бола лаёқат ва истеъдодларини адекват диагностика қилиш тизими ишлаши, уларга эътиборли бўлиш, уларни ривожлантиришни бош мақсад қилиб олиш, уларга мос педагогик шарт-шароитларни ташкил қилиш, шунингдек бола шахси, унинг руҳияти ва интеллектуал қизиқишларини ҳисобга олган ҳолда оптимизм руҳида тарбия жараёнини ташкил қилиш зарур.

REFERENCES

1. Incheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea). 6p. 26 P.
2. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения [Текст] / В.В.Давыдов. - М. : ИНТОР, 1996. - 544 с.
3. Григорян Н.В. Образность и познание. // Психологический журнал. - 1999. - №5. - с. 48-59.
авыдов В.В., Зинченко В.П. Предметная деятельность и онтогенез познания. // Социальная и природная культура познания / Под ред. Лекторского В.А., Ойзермана Т.И., М.: Мысль, 2002. - 426 с.
5. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. Москва: Интер, 1996. - 245 с.
6. Джедд К. Мир ребёнка. С-Пб.: Питер, 1998. - 326 с.
аллон В. От действия к мысли. М.: Имма-Пресс, 1999. - 238 с.
8. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
9. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
10. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
11. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
12. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
13. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
14. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
15. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
16. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
17. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).

18. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
19. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
20. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
21. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
22. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.